

IMPORTÂNCIA DA MAMOGRAFIA PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER: NO CONTEXTO BRASILEIRO

Yasmin Gabrielle da Cruz, e-mail: yc51758@gmail.com

Introdução: O câncer de mama é um problema de saúde mundial, constituído como a principal causa de morte por câncer entre mulheres. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima-se que houve cerca de 73.610 mil novos casos apenas no ano de 2023. O exame de mamografia desempenha papel crucial no rastreamento dessa patologia, sendo considerado padrão ouro no Brasil. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender a eficácia da mamografia na investigação e diagnóstico precoce do câncer de mama em estágio inicial. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionada a projetos de pesquisa e iniciação científica. Utilizando-se da plataforma de pesquisas Google Acadêmico, empregando palavras-chave específicas como "radiologia", "câncer" e "mamografia". A análise focou em abranger uma ampla gama de informações disponíveis na literatura científica. **Resultados:** Os resultados obtidos revelaram que há eficácia na utilização da mamografia, no entanto, observou-se que em regiões como norte e nordeste, aspectos sociais como dificuldade de acesso para realizar o exame, desigualdade socioeconômica e acesso informação apresentam menor cobertura mamográfica (Oliveira et al., 2023). Apesar disso observou-se eficácia em campanhas como Outubro Rosa quando a procura pelo exame aumenta em até 39%. **Conclusão:** Tendo em vista os resultados apresentados, observa-se que a mamografia continua sendo o exame de eleição para redução da morbimortalidade e aumento da sobrevida das pacientes. Consequentemente a taxa de diagnósticos precoces está diretamente ligada a cobertura mamográfica no Brasil, algo que só seria resolvido com um maior investimento na saúde pública. Proporcionando acessibilidade aos serviços, maior amplitude de conscientização e periodicidade com que este exame é realizado.

Palavras-chave: Radiologia; Câncer de mama; Saúde da mulher; Oncologia; Neoplasia.